

Der Zusammenhang zwischen einer Weibull- und einer Exponentialverteilung:

Harald Schröder

2019

Wir betrachten die Weibull-Verteilungsfunktion:

$$F_w(x) = 1 - e^{-\left(\frac{x}{\lambda}\right)^\beta}$$

mit $x \geq 0$ und $\lambda, \beta > 0$

Diese Verteilung spielt in der Zuverlässigkeitstheorie eine wichtige Rolle.

Wir erhalten die Wahrscheinlichkeitsdichtefunktion durch Differenzieren nach x :

$$f_w(x) = e^{-\left(\frac{x}{\lambda}\right)^\beta} \cdot \frac{\beta x^{\beta-1}}{\lambda^\beta}$$

Nun untersuchen wir, wenn W weibullverteilt ist, was dann mit der Zufallsgröße $X = \left(\frac{W}{\lambda}\right)^\beta$ passiert?

Wir betrachten die Verteilungsfunktion von x :

$$\begin{aligned} F_x(x) &= P(X \leq x) = P\left(\left(\frac{W}{\lambda}\right)^\beta \leq x\right) = P\left(\frac{W}{\lambda} \leq x^{\frac{1}{\beta}}\right) \\ &= P(W \leq \lambda x^{\frac{1}{\beta}}) = F_w(\lambda x^{\frac{1}{\beta}}) \end{aligned}$$

Dichtefunktion:

$$f_x(x) = \frac{d}{dx} F_x(x) = f_w(\lambda x^{\frac{1}{\beta}}) \cdot \lambda \cdot \frac{1}{\beta} \cdot x^{\frac{1}{\beta} - 1}$$

Wir setzen die X in die Wahrscheinlichkeitsdichtefunktion der Weibullverteilung ein:

$$= e^{-\left(\frac{\lambda x^{\frac{1}{\beta}}}{\lambda}\right)^{\beta}} \cdot \frac{\beta \cdot (\lambda x^{\frac{1}{\beta}})^{\beta-1}}{\lambda^{\beta}} \cdot \frac{\lambda}{\beta} \cdot x^{\frac{1}{\beta}-1}$$

$$= e^{-x} \cdot \frac{\beta}{\lambda} \cdot x^{(1-\frac{1}{\beta})} \cdot \frac{\lambda}{\beta} \cdot x^{(\frac{1}{\beta}-1)} = e^{-x}$$

Es ergibt sich eine Exponentialverteilung $f(x) = \lambda \cdot e^{-\lambda x}$ mit $\lambda = 1$.
(Dichtefunktion)
Damit ist der Zusammenhang hergestellt.